

Nederlandse kranten in Delpher Een inleiding

Steven Claeysens

Toen de Nederlandse kennisquiz 2 voor 12 onlangs vroeg naar 'een gratis online archief beheerd door de KB nationale bibliotheek in Den Haag met miljoenen gedigitaliseerde kranten en tijdschriften', hadden de kandidaten het antwoord paraat: Delpher. De website biedt kosteloos toegang tot een omvangrijke verzameling gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, tijdschriften, boeken en radiobulletins. Bij de lancering van Delpher in 2013 werden de resultaten van meerdere digitaliseringsprojecten samengebracht en sindsdien blijft de collectie jaar na jaar groeien. Vandaag ontsluit de Delpher meer dan twee miljoen kranten (vanaf 1618), meer dan een half miljoen tijdschriften (vanaf 1800) en bijna 200.000 boeken. Daarnaast is het ook mogelijk om de Nederlandse en Vlaamse boeken die in het Google Books-project gedigitaliseerd zijn via Delpher te doorzoeken. Het woord Delpher is een neologisme dat verwijst naar zowel het orakel van Delphi en als naar 'delven', in de zin van graven.

Bericht uit het *Algemeen Handelsblad* van maandag 4 oktober 1830 over de Belgische opstand.
(Scan: Delpher, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010068256:mpeg21:a0007>)

Nederlandse kranten als bron

'Wie zich op welke manier dan ook bezighoudt met Nederlandse geschiedenis vanaf de zeventiende eeuw kan nauwelijks meer zonder deze bron die een enorme rijkdom aan informatie biedt, niet in de laatste plaats voor de twintigste-eeuwse geschiedenis', aldus Kees Ribbens, historicus en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.¹ En dat geldt niet

uitsluitend voor beroepshistorici. Ook Nederlandse amateurhistorici en genealogen laven zich avond na avond aan de schier onuitputtelijke bron historische informatie die Delpher te bieden heeft. Vooral de krantencollectie is ongekend populair. De krant bevat 'the first draft of history', zoals dat heet. Ze spiegelt de publieke opinie, introduceert nieuwe denkbeelden in het publiek debat, verslaat sportevenementen en oorlogen, maar biedt ook ruimte voor reclame en het particuliere, van geboorte tot overlijden.

De krant kijkt per definitie over grenzen heen, één van de redenen waarom de Delpher-kranten ook voor Vlaamse onderzoekers een waardevolle bron kunnen

¹ K. RIBBENS, De geneugten van Delpher. Naar een reflectie op de historische interesse? Gepubliceerd op 17-10-2023 op Historici.nl, <https://www.historici.nl/de-geneugten-van-delpher-naar-een-reflectie-op-de-historische-interesse>

zijn. Nederland en België delen bovendien een verleden. Sla er de kranten in het najaar van 1830 maar op na: de gebeurtenissen in Brussel beheersten niet alleen de voorpagina's in het zuiden. (Zie afbeelding 1.) Of blader door *Le Journal Belge*, *L'exil*, *La Dernière Heure Hollandaise*, *Le Petit Belge*, *Le Courrier Wallon* en *Le Compatriote*, kranten uit de jaren 1914-1915, uitgegeven in Nederland, speciaal voor alle Belgen die een tijdelijk onderkomen vonden bij hun noorderburen tijdens de Grote Oorlog. En dan zijn er nog de vele kleine en grote berichten uit de grensstreek, het gebied waar een grens slechts in beperkte mate mensen gescheiden houdt. Ze kunnen verrassende vondsten opleveren en een onverwachte kleur geven aan de eigen familiegeschiedenis. (Zie afbeelding 2.)

Den 16 November jl. deed de beschuldigde — die valsche knevels had opgezet, gebroken Vlaamsch sprak, zich uitgaf voor een Parijzenaar en zich Isidore Claeyssens noemde — van de stoomboot Telegraaf, komende van Antwerpen, zich op Zuid-Beveland aan wal zetten. Hij verwoegde zich reeds in den vroegen morgen van dien dag bij den arbeider C. Blom te Rilland en hield zich ook eenigen tijd op bij den opzichter P. Kakebeeke te Waarde. Den volgenden dag nam hij zijn intrek in het bovengenoemd parochiehuys te Yerseke, tevens dienende tot herberg, waar hem de gemelde voorkamer, welke tot slaapvertrek was ingericht, werd aangewezen. Hij vertoefde daar van den 17 tot den 19 November en had zich op de nachtljst ingeschreven als I. Claessens, commissionair et proprietaire te Lillo. In den nacht van laatstgenoemden dag omstreeks drie uren nam hij het glazen kastje, waarin de epauletten enz. bewaard werden, van den wand en legde dit op zijn bed, besmeerde het glas met zeep en opende het kastje met behulp van een haakje der vensterblindens.

Bericht over een rechtszaak tegen een man die 'die valsche knevels had opgezet, gebroken Vlaamsch sprak, zich uitgaf voor een Parijzenaar en zich Isidore Claeyssens noemde' uit de *Middelburgsche Courant* van dinsdag 25 juli 1865. (Scan: Delpher, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010902946:mpeg21:a0007>)

Krantendigitalisering bij de KB

Digitalisering van kranten bij de KB begon rond de laatste eeuwwisseling met de experimentele projecten *Roaring Twenties* (gestart in 1999), *Oorlog & Revolutie* (gestart in 2002) en *Het Vaderland* (samen met het Gemeentearchief Den Haag, eveneens gestart in 2002). Digitalisatie van een beperkt aantal kranten uit het begin van de vorige eeuw moest de beloften van tekstdigitalisering toetsen aan de praktijk. Was digitalisering van de grote krantenformaten doenlijk? Was de software voor automatische tekenherkenning (Optical Character Recognition of OCR) volwassen genoeg om al die kleine gedrukte lettertjes om te zetten naar machineleesbare tekst, zodat de artikelen op woordniveau doorzoekbaar gemaakt konden worden? En kon het web ingezet worden om een en ander op een leesbare

en doorzoekbare wijze te publiceren? De bevindingen waren meer dan bemoedigend en de experimenten kregen een volwassen vervolg in het ambitieuze digitaliseringsproject Databank Digitale Dagbladen (DDD), dat liep van 2006 tot 2012.²

In het kader van het nationale programma 'Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten' voorzag de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het DDD-project van 12,5 miljoen euro. Met dat geld moesten zo'n 8 miljoen krantenpagina's uit de periode 1618 (de oudste Nederlandse krant) tot 1995 (wanneer de meeste kranten overgestapt zijn op digitale productie) online een tweede leven krijgen.

Een wetenschappelijke adviescommissie, met Nederlandse academici, bibliothecarissen en journalisten, boog zich over de selectie van te digitaliseren dagbladen. Aan de strikte betekenis van het woord 'dagblad' hielden ze zich niet. Immers, vóór de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 bestonden er in Nederland geen bladen die daadwerkelijk dagelijks verschenen. Een 'dagblad' kwam in aanmerking voor selectie als het (1) een product was van de drukpers (dus niet handgeschreven), (2) twee- of meermaals per week verscheen, (3) een hoog actualiteitsgehalte had, (4) er sprake was van universaliteit (allerlei berichten van overal) en (5) voor iedereen te koop was (dus niet gericht op een specifieke groep lezers). De kranten moesten 'Nederlands' zijn, dat wil zeggen 'verschenen op Nederlands grondgebied' of geschreven door Nederlanders die emigreerden, bijvoorbeeld naar de VS. De taal kon het Nederlands zijn, maar evengoed het Frans of het Papiaments. Ook Vlaamse kranten uit de jaren 1815-1830 kwamen tijdens de commissievergaderingen ter tafel. Uiteindelijk werd besloten ze niet op te nemen. Bij hun keuze hielden de commissieleden verder rekening met politieke, sociale, economische, culturele en (pers)historische ontwikkelingen. Ze beoordeelden de beschikbare titels op de mate waarin ze een afspiegeling vormden van de samenleving in de periode dat ze verschenen, hadden oog voor een evenwichtige geografische, politieke en confessionele spreiding en hielden rekening met de waarde voor wetenschappelijk onderzoek. Hun voornaamste doel was om een uitgebreide en representatieve collectie historische kranten uit het tijdperk vóór de digitale krant af te leveren. Uit de grofweg 8.000 krantentitels die in aanmerking kwamen voor selectie, droeg de commissie circa 1.300 landelijke, lokale, regionale en koloniale krantentitels voor.

Daarna was het aan de medewerkers van de KB. Ze gingen na of de krant in huis bewaard werd of elders, in

2 Over vroege krantendigitalisering bij de KB, zie: E. KLIJN, The Current State-of-art in Newspaper Digitization: A Market Perspective, in: *D-Lib Magazine* 14 (2008) 1/, <http://www.dlib.org/dlib/january08/klijn/01klijn.html>; A. VERHEUSEN, Mass Digitisation by Libraries: Issues concerning Organisation, Quality and Efficiency, in: *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries* XVIII, 2008, 1, 28-38, <https://doi.org/10.18352/lq.7902>.

VVt Venetien den 1. Junij, Anno 1618.

DEn 25. Passato is geadviseert worden/van het gegot vertraet alhi. r. / welck ontdeckt is / zynde vele der selver geuisteert daer onder eenighe Francosen/die sich met de Spaenschen ende eenighen d'iser Edelluyden verbonden dese Stadt aen 50 plaetsen ende meer in brant te stekken/ ende te plonderen/ ghelijckmen dan aen seker plaetsen by de 50. poorten met vier werck heeft ghevonden/her welke eene hunner mede gesellen a' n' deser Seign. ontdeckt heeft / den welcken sy 25. dupsent ducaten hebben bereert: Als sulck die andere hebben vernomen / zynde by 700. wech ghesloopen. Doch 20. daer van gebanghen/ ende dese daghen 40. van Padua alhier ghebracht/ oock noch daghelijck van daer ende Verona/ Vicenza/ Bergamo / en andere plaetsen ghebanckelijck gebacht werden: dese onser Partien alhier die daer toe gheholpen / zyn des nachts van wegen harer grooter vzienden verdronck'n worden/ ende komen daghelijck noch wonderlijcke saken aen den dach / sonderlijcken dat de Spaensche dese Stadt also innemē wildē.

De nieuwen Hertogh Piul/ is met 12. schepen/ende van den 4. Heeren/ op den Puzentoro/ welke 4. andere Gallien/ die gestadich haer gheschut los gheschoten / ghecondopert / ende eerlijcken tinnē ghehaelt / groote vzeuchden-feeste/ tot inden nacht gehouden. Oock by de crooninghe vele ghefts uyt ghevozen.

VVt Prage, den 2. dito.

Die Staten zyn eensdeels van hier vertrocken/van weghen het Pinexterfeest/ op hare goederen/ sullen haest weder comen / onderuyschen Gouverneren die Heeren defensores alhier.

Defen moegen is den Jesuwpten/van 3. Heeren/3. Ridder's persoonen/ ende 3. vander Ghenepte een decreet / van den Staten overgegeven/ dat sy hun metten eersten uyt Prage / ende andere Steden / bant geheele Coniuckrijck Behemen begheben souden/ is oock terstont ten garde vooz hun Collegie alhier bestelt worden. Die Staten laten oock te Peerde ende te voete vele volck aennemen/ ende vermanen die ghemecoypozeerde Landen den ghemaecten accoozt/ ende om assistentie aehouden. Laten oock die Croone tot Haarsteen sterck bewaren.

Vele haer's herren ende andere/ die het met de Officiers ghehouden/ hebben etelijcke dupsent Flozpen / oock by opperste Bezgh-Grabe 100. dupsent Flozpen te leeren/aen ghepzeentert/ om tot aenneminghe des volck's te gebuycken. Die Catholijcke Staten hebben sich oock met de Euangelijcke verbonden / nu booztaen met een ander vzevelijck te leuen / ende den Majesteits briez te helpen maintueren. Daer op sy int ghehele Coniuckrijck den 5. Man op gheboden/ soo 150. dupsent Mannen beloopē. Begeeren oock van den Slesiren binnen 4. wecken 1000. Peerden/ ende een regiment voer-volck te sependen.

Ondertusschen is Doctoor Panzon ghebanghen/ die soude oock alle aen's aghen teghen die Staten gegeven hebben. Desgelijck heeft men den Secretaris Michna/ derwelcke ooc dat wercken die Staten ten hoochsten heeft gedreuen/ alle zijne goederen ende schult-brieuen ingetrocken/ de welke op 130. dupsent Flozpen bedragen/ maer hy selve ist ontcomen/ met Pater Colozat Jesuwit. Oock heeft men onder zijne saken 100. witte bladren ghebonden/ die alle met des keisers secreet versegelt waren. De Heere Alabata/ die genade heeft becomen/ heeft be-

hent/ dat hy hier toe sy ghepersubbert/ begheert geen officie meer/ met vermelden dat alles vanden Jesuwpten come. De Heere Simpfanck/ die teghenwoordich tot Wenen is / heeft aende Staten oock gheschreven/ ende genade aenfoecken laten.

De Cheurvozt van Saren / heeft enen post aen dese Heeren Defensozen ghesonden/ derwelcke 2. Wplen van hier is afgheworpen / ende die brieuen ghescheurt worden.

VVt Ceulen, den 11. Dito.

Wy hebben van Pzesburgh / dat alsoo die tyd dinghe aldaer van het Tumult van Prage aequam/ dat alles in stille was/ ende die Hongerliche krooninghe tot op Bartholomei/ is uyt ghesfelt worden.

Wt Wenen heeft men / dat den Prager pzoce/ aldaer velen selt saem is booz komen/ willen niet dat men daer van spreken soude / soo is den Secretaris Michna/ van Prage ontloopen zynde/ aldaer oock aencomen. Ondertusschen wert daer oock stercke pzeeparatie vande Heeren Defensozen vooz ghenomen/ die van Saren Julius soude bestellinge op een regiment voer volck ende 2000. Peerden hebben/ ende wert die Crommel aldaer omgheslagen.

Wt Duytflant wert geadviseert/ dat den Generaerden Dozsten-dach tot Haplbzon/ als oock den Graven-dach tot Friggbugh/ wel vergaen zyn/ ende wat tot vrede ende eenicheyt dient tracteert hebben.

Wy verstaen oock dat in Duytflant ober al Crichsvolck soude aenghenomen werden/ ghelijck van alreede eenighe Betwelhetbers alhier gheweest zyn/ die welke volck aennemen wilde/ maer niet toeghelaten / daerom sy oock van hier wijcken moesten/ dewyle de ghesteeliche Cheurvozsten ende Bisschoppen oock volck aennemen wilden.

VVt's Graven-haghe den 13. Dito.

Vooz weplich daghen arriveerde alhier een Ghesanten van den Groot-Dozt van Moscovien/ met eene tamelijcke groote suyte. Zynde des anderen dach's van de Ghedeputeerde der Gheneralityt/ ende vande Heere Prince/ neffens zynen Heere Broeder ende andere Heeren beseght ende willecom gheheeten. Sijn voozleden Saterdach met eenighe Carot'sen inde Gheneralityt ter audientie ghebracht worden. Wat hare aenzenge is/ salmen 'tspner tijt vernemen.

Voozleden Saterdach smorgens is zyn G. Grabe Wilhelm Lodewijck uyt Dyzflant oock hier gearriveert. Ende zyn nu de Ghedeputeerde van de Pzovincien hier teghenwoordich / comen daghelijck te samen / hebben een beginnel van hare Generale vergaderinghe ghemaecht/ ende tracteren van hare saken.

Tot Delft heeft de Ghenepte haren Magistrat oock doen aen's ggen/ dat se verstaen dat sy in den hun tot de andere Steden/ Dozt/ Amsterkam/ Enchuyfen/ etc. souden boegen/ en mede de pointen by de selve ende de Gheneralityt vooz goet gebonden / als het houden vande Synode National / afdanckinge der Wartgelders/ ende so booztaen appzobren. Waer op sy haer beraet noch eenighe daghen ghenomen hadden. Doch souden hun dese weke / als de ombzaginghe by de Gheneralityt geschieden sal / oock finalijck verclaren. Ende soo boozts by de andere Steden oock gheschieden / om te weten / wat se epudelijck te doen bedacht zyn.

welke instelling de meest complete set te vinden was, maar ook of de krant misschien al op microfilm stond, want dat vereenvoudigde het digitaliseringsproces aanmerkelijk. Met name voor de zeventiende- en achttiende-eeuwse titels deed men bovendien een beroep op medewerking van buitenlandse collega's. Zo is er van de oudste Nederlandse krant, de *Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.* van 14 juni 1618, slechts één exemplaar overgeleverd en dat ligt in de kluizen van de Zweedse KB in Stockholm. (Zie afbeelding 3.) De papieren kranten werden na een nauwgezette voorbereiding op transport gezet naar Kampen, waar ze gedigitaliseerd werden door M&R, dat de Europese aanbesteding van het DDD-project samen met het Duits CCS in de wacht had gesleept.³ Bij terugkomst controleerden de bibliotheekmedewerkers de digitale bestanden weer op volledigheid en correctheid.

In mei 2010 werd het eerste miljoen pagina's dat voortkwam uit het DDD-krantenproject gepubliceerd op een speciale online zoekinterface: kranten.kb.nl. (Bij de lancering van Delpher werd deze site uit de lucht gehaald.) Uiteindelijk digitaliseerde het project ongeveer negen miljoen pagina's van meer dan een miljoen kranten. Na afloop van het DDD-project bleef de digitaliseringsmolen gestaag doordraaien als onderdeel van de reguliere werkzaamheden van de KB en gecoördineerd door en volgens specificaties van Metamorfoze, het Nederlandse programma voor het behoud van papieren erfgoed.⁴

Voor de vroegste periode wordt getracht van alle bewaard gebleven kranten in ieder geval één exemplaar te digitaliseren, de latere eeuwen blijven selectief. Recent verschoof de aandacht naar meer kranten uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Kranten die al gedigitaliseerd zijn door andere erfgoedinstellingen komen niet in aanmerking voor digitalisering door de KB. Acht regionale krantenbanken zijn intussen wel doorzoekbaar via Delpher, als zogenaamde 'externe kranten'. Het gaat om collecties van Archief Eemland, Gemeente Sudwest-Fryslan, Gemeentearchief Schiedam, Krantenbank Zeeland, Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar, het Regionaal Archief Nijmegen en het Waterlands Archief. De 'externe kranten' kunnen zoals alle andere publicaties in Delpher op woordniveau doorzocht worden, voor de krantenfacsimile zelf wordt doorverwezen naar de betreffende krantenbank.

Digitalisering van twintigste- en eenentwintigste-eeuwse publicaties kan juridische kopzorgen veroorzaken. Een tekst of illustratie publiceren op het web geldt als een nieuwe openbaarmaking en dus dienen de rechten van de maker gerespecteerd te worden. Het auteursrecht bepaalt dat makers (tot aan hun dood)

of hun erfgenamen (tot 70 jaar na het overlijden van de maker) vooraf toestemming moeten verlenen voor publicatie. Bij veel kranten zijn zowel de uitgevers, als werkgever van de maker, als de freelancers (journalisten, fotografen, illustratoren) rechthebbend. Al deze rechthebbenden identificeren, traceren en netjes om toestemming vragen is in de praktijk, zeker bij massadigitalisering, evenwel een onbegonnen zaak. De KB vond al vroeg een uitweg door afspraken te maken met de krantenuitgevers én met zogenaamde Collectieve Beheersorganisaties (CBO's), koepelorganisaties die de makers vertegenwoordigen. In Nederland zijn dat Pictoright (voor beeld) en Stichting Lira (voor tekst). Via deze collectieve regeling betaalt de bibliotheek een beperkte vergoeding aan de makers en verkrijgt daarbij de toestemming om de kranten op Delpher te publiceren en ze in bulk door te leveren aan onderzoekers voor *Text and Data Mining* (TDM), óók voor werken van makers die niet verbonden zijn aan de CBO's. Tot zeer recent liep deze regeling tot het jaar 1995, maar eind vorig jaar trad een nieuwe overeenkomst in werking die de publicatie van kranten (en tijdschriften) met een embargo van 10 jaar toestaat, immer op voorwaarde dat er ook een overeenkomst is met de uitgever.⁵ Op dit moment mogen dus kranten tot en met het jaar 2014 op Delpher gepubliceerd worden. Volgend jaar schuift die grens weer een jaartje op.

Zoeken naar en in kranten

In technische zin bestaat digitalisering van een krant uit drie grote, semi-geautomatiseerde processtappen: het maken van een scan van elke pagina, het extraheeren van machineleesbare tekst en het bepalen van artikelgrenzen. Die informatie wordt bovendien met elkaar verbonden door middel van coördinaten. Van elk woord wordt bepaald waar het op de pagina staat en in welk artikel het staat, van elk artikel wordt vastgesteld waar het begint en waar het eindigt, ook als dat niet op dezelfde pagina is. Met deze data is het mogelijk om na te gaan of een woord voorkomt in een krantenartikel, en dus in een krant, en als dat het geval is exact aan te geven waar op de pagina het betreffende woord voorkomt. Daarnaast voegt de KB klassieke bibliotheekgegevens toe aan elke krant: titel, jaar van uitgave, plaats van uitgave, enzovoort. Een en ander vormt de basis van het zoekstelsel in Delpher. Het staat toe om te zoeken *naar* kranten en *in* kranten.

De startpagina van Delpher nodigt in de eerste plaats uit om te zoeken *in* de verschillende collecties, door op één of meer woorden te zoeken.⁶ Aan de linkerkant kan worden gekozen om alles te doorzoeken, dat wil zeg-

3 E. KLIJN, Databank of Digital Daily Newspapers: Moving from Theory to Practice, in: *International Federation of Library Associations and Institutions: News from the IFLA Section on Newspapers*, XIX, 2009, pp. 8-9.

4 Zie diverse downloadbare PDF-bestanden onder 'Kranten' en 'Richtlijn digitalisering' op www.metamorfoze.nl/documenten

5 In België is de situatie veel minder overzichtelijk waardoor een dergelijke regeling veel meer voeten in de aarde heeft. Zie TH. CROMBEZ, Digitale deemsing. Auteursrecht en de digitalisering van boeken in Nederland en Vaanderen, in: *Vooy's XXXVII*, 2019, 3, 46-55.

6 De uitleg over het zoeken gaat uit van de website op een computer. Delpher functioneert enigszins anders op een telefoon of tablet.

gen, alle collecties in Delpher, of er kan daar al gekozen worden voor een specifieke collectie, zoals de kranten. Bij het doorzoeken van de kranten speurt het systeem naar alle krantenartikelen – niet kranten of krantenpagina's – waarin alle woorden voorkomen waarop is gezocht. Als gezocht wordt op *Vlaamse kermis* dan moet zowel *Vlaamse* als *kermis* letterlijk in een artikel staan. Dat hoeft niet opeenvolgend te zijn (het mag wel), het hoeft zelfs niet in dezelfde volgorde te zijn (maar het mag wel). Ook als *kermis* in de eerste zin staat en *Vlaamse* in de laatste, dan zal het bewuste artikel een treffer opleveren. Het systeem is bovendien ongevoelig voor hoofdletters, dus *vlaamse kermis* zal exacte dezelfde krantenartikelen identificeren, evenals *kerMIS VLAAMse*. Wie toch écht alleen stukken wil lezen over een Vlaamse kermis kan de zoekwoorden tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen om het zoekstelsel te dwingen alleen de precieze woordcombinatie te zoeken: "*Vlaamse kermis*".

De lijst met gevonden artikelen wordt standaard geordend op relevantie, maar het is mogelijk om de lijst te herordenen, bijvoorbeeld van oud naar jong of van jong naar oud. Links van de lijst met gevonden artikelen staan ook filteropties. Zo kan de periode stapsgewijs ingeperkt worden, kan er een keuze gemaakt worden uit regionale, nationale of koloniale kranten en kan aangevinkt worden of een artikel een werkelijk artikel moet zijn, een advertentie, een familiebericht of een illustratie met ondertekening. (Illustraties zonder ondertekening bevatten geen woorden om op te zoeken, dus worden ze ook niet gevonden langs deze weg.) Ook kan gefilterd worden op één of meer krantentitels of plaatsen van uitgave. De lijst met resultaten past zich telkens aan de nieuwe filter(s) aan. Filters kunnen bovendien gecombineerd worden.

Naast de mogelijkheid om te zoeken naar artikelen waarin twee of meer woorden voorkomen (Vlaamse én kermis), biedt het zoekstelsel een paar zoekoperatoren om woorden anderszins aan elkaar te relateren. Zo kan ook gezocht worden naar alle artikelen waarin het ene woord óf het andere woord voorkomt, Vlaamse of Vlaamsche bijvoorbeeld: *Vlaamse OR Vlaamsche*. Ook met woordgroepen is dit mogelijk: "*Vlaamse kermis*" *OR* "*Vlaamsche kermis*" produceert een lijst met krantenartikelen die één van beide woordgroepen letterlijk noemt. (Voor wie het zich afvraagt: ook de twee artikelen waarin beide woordgroepen voorkomen, staan er tussen.) Wie alleen wil lezen over Vlaamse kermissen, liever niet over Vlaamsche kermissen, kan woord(groepen) uitsluiten met NOT: "*Vlaamse kermis*" *NOT* "*Vlaamsche kermis*" negeert de twee bewuste artikelen.

Mogelijks de minst bekende, maar voor onderzoekers wellicht de krachtigste operator is PROX. Deze operator vereist dat twee woorden of woordgroepen ten hoogste op tien woorden afstand van elkaar in een artikel voorkomen. Net als de filter 'familiebericht', zou PROX deel moeten uitmaken van het vaste instrumentarium van elke Delpher-genealoog. Met deze operator kan namelijk gezocht worden naar een familienaam die een

band heeft met een plaats, een voornaam of een andere familienaam. *Buysse* levert duizenden treffers op, *Buysse PROX Nevele* hooguit een paar honderd, maar de kans dat we te maken hebben met een lid van de familie Buysse uit Nevele is vele malen groter.

Zoals gezegd, alle digitaliseringsstappen zijn semi-automatisch: mensen spelen een rol, maar software speelt de hoofdrol. Dat heeft tot gevolg dat elke stap ook fouten produceert. Zeker de tekenherkenning (OCR), die de scans omzet naar machineleesbare tekst, en de Optical Layout Recognition-software (OLR), die de artikelgrenzen bepaalt, zijn foutgevoelig. Om onjuistheden in de tekst, maar ook (historische) spellingsvarianties, het hoofd te bieden beschikt de zoekmachine over twee joker tekens, tekens die gelijkstaan aan nul, één of meer letters. Een vraagteken in het midden of aan het eind van een woord staat voor geen of één letter, een sterretje in het midden of aan het eind van een woord staat voor geen, één of meer letters. *Landeg?em* zoekt alle artikelen waarin Landegem genoemd wordt, maar ook de artikelen waarin landeghem staat, of zelfs de OCR-fout Landegkem. *Schipdonk** vindt Schipdonk, maar ook Schipdonksche of Schipdonkkanaal. *Schipdon?k** vindt ook Schipdonksche en Schipdonckkanaal. Benieuwd op welke wijze de software de 'h' in Landeghem zoal verkeerd leest? Zoek op *landeg*em NOT (landegem OR landeghem)*.

Wie eenmaal de verschillende zoek- en filteropties enigszins in de vingers heeft, wijkt wellicht liever uit naar 'uitgebreid zoeken'. Daar kan een zoekopdracht in alle rust opgebouwd worden, met de diverse filteropties bij de hand, maar ook met een handig hulpmiddel dat bij het typen van een zoekterm historische spellingsvarianten suggereert.

De eindhalte van het zoek- en filterwerk, is het krantenartikel zelf, aan te klikken in de lijst met treffers. Delpher toont bij elke treffer een facsimile van de originele krantenpagina, met in geel gearceerd de gezochte woord(en). Links van de facsimile staan weer opties om door de specifieke krant te navigeren, te bladeren, of ze te doorzoeken. Rechtsboven vormt een vijftal bescheiden icoontjes een handig gereedschapskistje: de mogelijkheid om vondsten toe te voegen aan de eigen favorieten (opgeslagen in de eigen browser, dus op termijn niet de veiligste optie om een en ander te bewaren), een virtueel schaarje om een uitsnede te maken uit de facsimile, opties om de hele krant als PDF-bestand, de pagina als JPG-bestand of zelfs de tekst op de pagina als TXT-bestand te downloaden, vaste URL's om naar een krant, een pagina of een artikel te verwijzen en te linken (veel toekomstvaster dan de URL's uit de adresbalk) én een suggestie hoe een artikel te citeren.

Iedere Delpher-vorser delft vroeg of laat een klompje goud op: een onbekend stukje geschiedenis dat nét weer een ander licht werpt op het verleden. De kranten zijn dan vaak de bron, maar vergeet ook de boeken en de tijdschriften niet.